

ஷப்தம் என்னும் இசை உருவகை***Author*****Dr M Subhasree**

Assistant Professor

Department of Indian Music

University of Madras

எழுத்தாளர்**முனைவர் மு.சுபஸ்ரீ**

உதவிப் பேராசிரியர்

இந்திய இசைத்துறை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

கட்டுரைச்சுருக்கம்

பரதநாட்டிய மார்க்கத்தில் கையாளப்படும் உருக்களில் ஷப்தம் என்னும் உருவகை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையானது ஷப்தம் என்னும் உருவகையின் இசைக்கூறுகள் பற்றியும் இதர பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றியும் பதிப்புகளின் ஆதாரங்களோடு ஆராய்வதாகும். ஷப்தம் என்பதன் இசை அமைப்பு, தாளக்கட்டமைப்பு ஆகியவை பல்வேறு தரவுகளின் அடிப்படையில் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன. தற்காலத்தில் இந்த உருவகையினை கையாளும் முறையும் கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு இசைவாணர்கள் இந்த உருவகையினை கையாண்டுள்ள விதம் பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடவுச் சொற்கள்: இசை உரு – ஷப்தம் – பரதநாட்டியம் – பதிப்புகள்

அறிமுகம்

இன்றைய பரதநாட்டிய மார்க்கம், முறையாக கட்டமைப்புகளைக் கொண்ட பல்வேறு வடிவங்களையும், தாள அமைப்புகளுடன் பொறிக்கப்பட்ட பல்வேறு இசைக் கூறுகளையும் உள்ளடக்கியது. பரதநாட்டியத்தில் முதன்மையான தலையாய ஆசான்களாக விளங்கிய மேதைகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சீரான அமைப்பு இன்றைய பரதநாட்டிய மார்க்கமாக உலகெங்கும் இன்றும் எண்ணற்ற கலைஞர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றது. அவ்வகையில் பரதநாட்டிய மார்க்கத்தில் வழங்கப்படும் வடிவங்களில், ஷப்தம் ஒரு சிறப்பான வடிவமாக திகழ்கிறது. இந்த கட்டுரை ஷப்தம் என்னும் வடிவத்தினை, இசை உருவகை என்ற அடிப்படையில் கையாண்டு, அதன் இசை அம்சங்களை கூர்ந்து கவனிக்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இசை அம்சங்கள், தாள அமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கூறுகள்

இதில் எடுத்தாளப்படுகின்றன. இதற்கு ஆதாரங்களாக செயல்படும் பல்வேறு வெளியீடுகள் இந்த வடிவத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றிய புரிதலுக்கு துணையாக அமைகின்றன.

ஷப்தம்

ஷப்தம் என்ற சொல்லுக்கு பல சொல்லாடல்கள் உள்ளன. பொதுவாக, ஷப்தம் என்பது சொற்களைக் குறிக்கும். அவை பொருள் தரக்கூடிய சாஹித்ய ஷப்தம் என்ற அமைப்பிலும் அல்லது பொருள் இல்லாத சொற்கட்டுகளாக ஜதி ஷப்தம் என்ற அமைப்பிலும் இருக்கலாம். இப்போது, இந்த ஆய்வுச் சூழலில் ஷப்தம் என்ற சொல் ஒரு தெய்வத்தையோ, அரசனையோ அல்லது புரவலராக விளங்கும் ஒருவரையோ துதித்துப் பாடக்கூடிய துதி வார்த்தைகளைக் கொண்ட பாடல்களைக் குறிக்கிறது. இவை யஷோகீதி என்ற அமைப்பில் வழங்கப்பெறுகின்றன.

சங்கீத தர்ப்பணம் என்னும் நூலின் ஏழாவது அத்தியாயத்தில், ந்ருத்தம் என்னும் அம்சம் பற்றி விவரிக்கையில், ஷப்த சாலி ந்ருத்யம் என்னும் வடிவத்தைப் பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. ஐந்து வகை மார்கம் அல்லது பல்வேறு தாளப் போக்குகளைக் கொண்ட வாத்திய ஒலி எழுத்துக்களின் துணையுடன் சமச்சீர் முறையில் மீண்டும் மீண்டும் நடனம் ஆடுதல் என்று அதற்கு பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. இதில் ஷப்த ந்ருத்தங்களின் வகைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வீ.பா.க.சுந்தரம் அவர்களின் கூற்றுப்படி, ஷப்தம் என்னும் நாட்டிய உருவகை, தொடக்கத்திலும் நிறைவிலும் சொற்கட்டுகளுடன் அமைந்திருக்கும் என்று கூறுகிறார்.

ஷப்தம் என்னும் உருவகை, பரதநாட்டியம், கூச்சப்புடி மற்றும் பாகவத மேள நாடகம் ஆகிய நிகழ்வுகளில் காணப்படுகின்றன.

பதிப்புகளில் ஷப்தம் என்னும் உருவகை

காலந்தொட்டு வழங்கி வரும் ஷப்தம் என்னும் உருவகையினை பல்வேறு இசை அறிஞர்களும் இசைவாணர்களும், பதிப்புகள் மற்றும் நூல் வெளியீடுகள் மூலம் தொகுத்து

ஆவணப்படுத்தியுள்ளனர். அவ்வாறு அமைந்த பதிப்புகள் சிலவற்றை இந்தப் பகுதியில் ஆராயலாம்.

கங்கை முத்துப் பிள்ளை அவர்களின் நடனாதி வாத்ய ரஞ்சனம்: (1898)

இந்த நூலில், பல ஷப்தங்கள் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளன. குறிப்பாக

தெலுங்கு ராமாயண ஷப்தம் – திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட சாபு

தெலுங்கு திரிபுர சம்ஹார ஷப்தம் – திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட சாபு

மண்டுக் ஷப்தம் – தாளம் குறிப்பிடப்படவில்லை

தெலுங்கு சலாம் – ஷப்தம் – சர்வலகு

ப்ரதாஓ சிம்ஹ பூபால சலாமு

கோபால ஷப்தம் – சர்வலகு

வெங்கடரமண ஷப்தம் – சர்வலகு

முகுந்த ஷப்தம் – சர்வலகு

கோதண்டராம ஷப்தம் – திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட சாபு

சுப்ரமணயர் ஷப்தம் (சம்ஸ்க்ருதம்) - திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட சாபு

கோபால ஷப்தம் - சர்வலகு

கடைசி ஐந்து ஷப்தங்களும் அளவில் சிறியதாக உள்ளன. ஒரு சொற்கட்டு பத்தி, அதனைத் தொடர்ந்து இரு வரி சாஹித்யம் பின்னர் ஒரு நிறைவான சொற்கட்டு பத்தி என்ற அமைப்பில் அமைந்துள்ளது.

திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுடை சாபு ஷப்தங்களில் உள்ள சொற்கட்டுகள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

தகிட திகிடகு கிடகு ஜெம்தரி

டேகி ணம்தரி தரிகு டிங்குகு

டிங்கு தத்தி கிடத டகதக

டகத டகடக சகல சுரமுனி

நரவ ரஸ்துதி ரவிகு லம்புவி

ராஜ தசரத ராஜ தனயா

தாகு தகஜே கிணம் தகதக

தெலுங்கு சலாம் சப்தம் என்ற பெயரில் அமைந்துள்ள ஒரு ஷப்தம், சருவலகு என்ற தாள அமைப்புடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தத்தண த்ருகுடுதக டிங்கு 0தக

டிங்குதிரு குடுதக தீனு 0தக

தீனுஜெ ணுததிமி ஜேகு 0திமி

ஜேகிட கிடதொம் தகிடதி கிடதக

தா 0தெய் தத்தத் தா

அதிரா ஜாலமு திஞ்சி 0நீ

சத்துருலு பட்டிவ சிஞ்சி 0நீ

மிக்கிலி கீர்த்திவ ஹிஞ்சி 0நலு

திக்கிலு நெல்லவ ஜிஞ்சி 0நென

ருஞ்சி 0தய யுஞ்சி 0விவ

ரிஞ்சி புவிலோ எந்தடி ஜாணவு

அங்கஜ ரூபா தந்தாம்திந் தீம்திந்தீம்

இதில் வரும் 0 என்ற குறியீடு கார்வையினை குறிப்பதற்காக உபயோகப்பட்டிருக்கலாம்.

சப்தம் என்னும் தாள சொற்கட்டு : ந, விஸ்வநாதன், 1985

இந்த நூலின் முகவுரையில், "மராட்டியர்களுக்கு முன்பே, நாயக்க மன்னர் விஜயராகவர் காலத்தில், இந்த பாரம்பரிய 'ஷப்தங்கள்' பிரபலமாக இருந்தன" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த நூல் பல்வேறு பனை ஓலைச்சுவடிகளிலிருந்து

பெறப்பட்ட பல ஷபதங்களின் சாஹித்யத்தினை ஆவணப்படுத்துகிறது. இதில் பரதம் காசிநாதர், பரதம் நாரணகவி மற்றும் ஷஹஜி ஆகியோரின் படைப்புகள் அடங்கும்.

பரதம் காசிநாதர் – (கி.பி. 1704-1730)

ராமநாதன் மற்றும் அவருடைய சகோதரர் பஞ்சநத வைத்யநாதன் ஆகிய இருவரும் பரதம் காசிநாதர் அவருடைய சீடர்கள். இவருடைய ஷப்த வகை உருக்களில், ஆதி மற்றும் அட தாளங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளன. சாஹித்யம் தெலுங்கு மொழியில் அமைந்துள்ளன. ராமர், ரங்கநாதர், ஷஹஜி மன்னர் மற்றும் இன்னம் பிற தெய்வங்கள் பற்றும் புரவலர்கள் பற்றிப் பாடப்பட்டுள்ளன. இவருடைய முத்திரை காசிநாதனுத, வரகாசிநாத, நடனகாசிநாத என்பதாகும். சாஹித்யம் சலாமுரே என்ற சொற்றொடரில் நிறைவாகும்.

(எ.கா)

மக்குவதானை காசிநாதுடு புங்கலிம்பக வெலயு சுன்ன மா –
துர்கா பரமேஸ்வரி பராகு சலாமு

பரதம் நாரணகவி

பரதம் நாரணகவி இரண்டாம் துளஜா காலத்தில் வாழ்ந்தவர். (கி.பி. 1739 – 1787) இவருடைய ஷப்தங்கள் துருவம், ஜம்பை, அட, ஆதி, மட்யம், த்ருபுட ஆகிய தாளங்களில் காணப்படுகின்றன. சொற்கட்டுகளைத் தொடர்ந்து பொருள் தரக்கூடிய சாஹித்யப் பகுதி காணப்படுகிறது.

ஷஹஜியின் சலாம் தருக்கள்

ஷஹஜி அவர்கள் இயற்றிய சலாம் தருக்கள் இசை நயத்திலும் இலக்கிய நயத்திலும் சிறப்பாக விளங்குகின்றன. கும்மகாம்போதி, கேதாரகௌளை, செளராஷ்ட்ரம், கௌளிபந்து, மத்யமாவதி, சங்கராபரணம், கண்டா, ஆஹிரி, காம்போஜி, ரேகுப்தி, பைரவி, சுரடி, பேகடா, கல்யாணி, தோடி ஆகிய ராகங்கள் சலாம் தருக்களில் கையாளப்பட்டுள்ளன. தாளங்களில் ஆதி, ரூபகம், த்ருவம் மற்றும் அட தாளங்களில் இவை அமைந்துள்ளன. ஏறக்குறைய

முப்பத்து நான்கு சலாம் தருக்கள் பதிப்பாகி உள்ளன. பொருள் கொண்ட சாஹித்யப்பகுதி, ஸ்வரப் பகுதி மற்றும் சொற்கட்டுப் பகுதி ஆகியவை இதன் உருப்புகளாக அமைந்துள்ளன.

மெரட்டுர் காசிநாதய்யா (18ஆம் நூற்றாண்டு)

டாக்டர் வி. ராகவன் அவர்கள், காசிநாதய்யா அவர்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், 18ஆம் நூற்றாண்டின் முக்கிய வாக்கேயகாரராக விளங்கிய காசிநாதய்யா, தெலுங்கு மொழியில் பல்வேறு தெய்வங்கள் மற்றும் புரவலர்கள் மீது ஷப்தம் இயற்றியுள்ளதாக கூறுகிறார். சரபோஜி மன்னர் மீது இவர் இயற்றிய ஷப்தம் பின்வருமாறு:

ஓரா **காசிநாத** நுதீஷ

எக மஹராஜ தனுஜ **ஷரபோஜி மஹராஜ பராகு**

இதில், மன்னரின் பெயர் வருவதைக் காணலாம். மற்றொரு ஷப்தம், ஷஹஜி மன்னர் மீது இயற்றப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ **காசிநாத** நுதீஷ

சோழதேஷ பரிபாலன

ரதி மதனலோல **ஷஹ பூபால சலாமு**

இவ்விரு எடுத்துக்காட்டுகளிலும், இயற்றியவர் முத்திரையும், போஷக முத்திரையும் பயின்று வருவதை காணலாம். மேலும் பராகு, சலாமு ஆகிய சொற்கள் பயின்று வருவதையும் காணமுடிகிறது.

தாளங்களைப் பொருத்தவரையில், ஆதி மற்று மிஷ்ரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ராகம் பற்றிய விவரங்களோ குறிப்புகளோ இல்லை. எனினும், ராகவன் அவர்களின் கூற்றுப்படி, நான்கு ஷப்தங்கள் ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டு, 'ரக்தி ஷப்தங்கள்' என்னும் தலைப்புடன் ஓலைச்சுவடியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பு தருகிறார். ஒருகால், இந்த ஷப்தங்கள் ரக்தி ராகங்களில் பாடப்பட்டிருக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகிறது.

தி மியூசிக் அகாடெமி இதழ் (Journal of the Music Academy)

தி மியூசிக் அகாடெமியின் 1994 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த இதழில், ராகவன் அவர்கள், இரு ஷப்தங்களின் சாஹித்யத்தினை அளித்துள்ளார். அவை பனையோலை சுவடியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பு கொடுத்துள்ளார். இவ்விரு ஷப்தங்களும் ஸ்வாதி திருநாள் மஹாராஜா மீது தஞ்சை நால்வருள் ஒருவரான பொன்னையா அவர்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. அவை முறையே அட தாள ஷப்தம் என்றும் திஸ்ர ஷப்தம் என்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இரு ஷப்தங்களும் முதலிலும் முடிவிலும் இரண்டு வெவ்வேறு சொற்கட்டு பத்திகளைக் கொண்டுள்ளன. சாஹித்யம் தெலுங்கில் அமைந்துள்ளது. தாளம் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அன்றி ராகம் பற்றிய விவரம் அளிக்கப்படவில்லை.

‘பங்கஜநாபதாஸுடை’ மற்றும் ‘பங்கஜநாபதாஸ’ என்னும் முத்திரைகள் காணப்படுகின்றன. பங்கஜநாப என்ற முத்திரை ஸ்வாதி திருநாள் அவர்களின் உருப்படிகளில் கையாளப்படுவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அவருடைய தாஸன் என்ற முறையில் பொன்னையா அவர்கள் மேற்கூறிய முத்திரையினை இந்த ஷப்தங்களில் பயன்படுத்தியுள்ளார். இரு சாஹித்ய பத்திகள் இரண்டு ஷப்தங்களிலும் காணப்படுகின்றன. இரு பத்திகளின் இடையிலும், ‘தாஹ ஜெம்த ஜெம்ஜெம் தரி தக’ என்னும் சிறிய சொற்கட்டு காணப்படுகிறது.

ஷஹஜி மன்னர் மீது இயற்றப்பட்ட உரு ஒன்றில் சலாம் தரு பற்றிய குறிப்பு கிடைக்கின்றது.

அதீத விஷமமனாகதமு சமமந்து

சுரமு சலாமு தருவுலு

ஜடி தருவுலு ... சூளாதி

சங்கதிக ஜனரஞ்சிதமை குரவஞ்சியு

த்யாகராஜக்ருபனு வெலசினி ப்ரகடமுக பஹு நாடகலங்காரமுலு ரசியிஞ்சிதிவி

அம்மம் சததமு சாம்பசிவ பக்தியனுகுல தீபாம்பா கர்பசுதாகர

காசிநாத நுதேந்தர் சத்குணசாந்தர் போஸல சந்தர் சாஹே பூபாலுரே

கஜேந்தர மோக்ஷ ஷப்தம் ஒன்றும் இயற்றப்பட்டுள்ளது. அது மண்டுக ஷப்தம் என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

தஞ்சை நால்வர்

பொன்னையா மணி மாலை என்னும் நூலில், தஞ்சை நால்வர் இயற்றிய ஷப்தங்கள் இடம்பெறுகின்றன. மொத்தமாக ஏழு ஷப்தங்கள் இதில் காணப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் காம்போஜி ராகம் மற்றும் மிஸ்ர சாபு தாளம் என்ற குறிப்புடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஷப்தத்திற்கு ஸ்வர தாளக் குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டு, பின்னர் அனைத்தும் இதே மெட்டமைப்பில் பாடப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தரப்பட்டுள்ளன.

நாட்டிய இசைக் கருவூலம்

தஞ்சை நால்வர் நாட்டிய இசைக் கருவூலம் (1981?) என்னும் நூலில், சிவானந்தம் அவர்கள் இயற்றிய மற்றுமொரு ஷப்தம் 'சார்யகு நெர நம்மிதிரா' சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சாஹித்யத்தின் நிறைவில், 'பராகு' என்ற சொல் இடம்பெறுவதை காணலாம்.

சமயமு நன்னேலு கோர சாமி தஞ்சை ப்ருஹதீஷ ம்ரொக்கெரா பகு பராகு

இந்த உருப்படியின் நிறைவில், ஒரு குறிப்பு இடம்பெறுகிறது. 'ஸ் ஸ் நி ப' என்ற ப்ரயோகத்தில் காகலி நிஷாதம் பாடப்பட வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொகுப்புரை

- ஷப்தம் என்ற உருப்படியில் காலந்தொட்டே சொற்கட்டும், பொருள் கொண்ட சாஹித்யப்பகுதியும் இடம்பெற்று வந்துள்ளது. தொடக்கமே சொற்கட்டு பகுதியுடன்

தான் ஆரம்பமாகிறது. ஒவ்வொரு சாஹித்யப் பத்தியின் இடையிலும் சிறிய சொற்கட்டுப் பகுதி இடம்பெறுகிறது. சொற்கட்டுகள் பலவாறாக இருந்தாலும், காலப்போக்கில் அவை மறைந்து, இன்று 'தத்தையா தை தத்ததாம்' என்ற வகையில் மட்டுமே தொடங்கப்படுகின்றன.

- நிறைவான சாஹித்யப் பகுதியில், சலாமு, பராகு என்ற சொற்கள் தொடக்க காலத்தில் பயின்று வந்திருப்பதைக் காணலாம். பாடப்பட்ட அரசன் அல்லது புரவலருக்கு வந்தனம் தெரிவிக்கும் அம்சமாக அது கையாளப்பட்டது. மராட்டிய மன்னர் காலத்தில் இவை அதிகம் கையாளப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது. தற்காலத்தில் இச்சொற்கள், 'நமோஸ்துதே' என்று மாற்றப்பட்டு இசைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
- இசை அம்சங்கள் என்று ஆராயும்போது, ராகங்களைப் பற்றிய செய்திகள் தொடக்கத்தில் இடம்பெறவில்லை. அக்காலத்தில் வந்த சில நூல்களில் ராகங்கள் பற்றிய குறிப்பும் காணப்படவில்லை. ரக்தி ஷப்தம் என்ற குறிப்பு ரக்தி ராகங்களை குறித்தனவா அல்லது வேறு ஏதும் பொதுவான பொருளை குறித்தனவா என்பது ஆராயத்தக்கது. எனினும் ஷஹஜி இயற்றிய சலாம் தருக்களில் ராகங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்பட்டன. பின்னர் வந்த நூல்களில் காம்போதி என்ற ராகம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இன்று ஷப்தம் என்பது ராகமாலிகையில் பாடப்படுவதைக் காணலாம். எனினும் ராகமாலிகையில் முதல் ராகமாக காம்போஜி இன்றளவும் இசைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
- தாள அம்சங்களை பொருத்தவரையில் தொடக்கத்தில் ஆதி, த்ருவம், ரூபகம், ஜம்பை, த்ரிபுடை, அட என அனேகமாக சூளாதி சப்த தாளங்கள் பயின்று வந்துள்ளது காணலாம். இன்று இவை மிஸ்ர சாபு தாளத்தில் மட்டுமே இசைக்கப்படுகின்றன. மிஸ்ர சாபு தாளத்தின் காலப்ரமாணம், இந்த உருவகைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக விளங்கும் காரணத்தால், இன்றளவும் இதில் எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை. இந்த தாளத்தின் தன்மை, அதாவது கிரியைகள் போடும் விதத்தினை பார்த்தாலும், மிகவும்

துரிதமான காலத்திலோ அல்லது அதற்கு நேர்மாறான விளம்ப காலத்திலோ செயல்முறை படுத்துவது என்பது இயலாது. நடுவணாக ஒரு காலப்ரமாணம், இந்த உருவகையின் சொற்கட்டு பத்திக்கும், சாஹித்யப் பொருளுக்கும் ஏற்றவாறு இருப்பதனால், மிஸ்ர சாபு இதற்கு கச்சிதமாய் அமைந்து விட்டது.

- சாஹித்யத்தின் கருப்பொருள், இன்று அனேகமாக எல்லா தெய்வங்கள் மீதும் ஷப்தங்கள் தற்கால இசை வாணர்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், சங்க இலக்கியம் அல்லது ஏதேனும் செய்யுள் வரிகளை எடுத்து, சொற்கட்டுகள் கோர்க்கப்பட்டு, இன்று ஷப்தங்களாக ஆடப்பட்டு வருகின்றன.

ஆதார நூல்கள்

1. நடநாதிவாத்தியரஞ்சனம்; கங்கை முத்துப்பிள்ளை நட்டுவனார்:1898.
2. தஞ்சை நால்வர் நாட்டிய இசைக் கருவூலம்; க.பொ.கிட்டப்பா மற்றும் க.பொ.சிவானந்தம்:1961.
3. சப்தம் என்னும் தாளச் சொற்கட்டு; ந.விஸ்வநாதன்: 1985.
4. Journal of the Music Academy:1994.